

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ORQALI BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING LOYIHAVIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Saidova Nilufar

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (BT) yo'nalishi
1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210548>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 14-aprel 2025 yil

KEY WORDS

innovatsion pedagogik texnologiyalar, loyihaviy tafakkur, interfaol ta'lim, muammoli ta'lim, AKT, kreativ tafakkur, kelajak o'qituvchisi, ijodiy yondashuv.

ABSTRACT

Mazkur maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish masalasi yoritiladi. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, loyihaviy yondashuv asosida muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda muammoli ta'lim metodlarining samaradorligi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari kelajak pedagoglarini tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini ochib beradi.

KIRISH

XXI asr ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini shakllantirish – ularning ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish va innovatsion muhitga moslashuvchanligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari, interfaol usullar va loyiha asosida o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali o'qituvchi kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash mumkin. Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish usullari tahlil qilinadi.

Innovatsion ta'lim texnologiyasi - bu ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi tendentsiyalariga eng mos keladigan ta'lim faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni qandaydir yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi. jamiyatning.

Ta'limdagi innovatsion faoliyat ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo'lishiga qaratilgan kompleks faoliyatni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va usullari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar hisoblanadi.

Innovatsiyalar ta'lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi. O'quv jarayonida talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirish amalga oshiriladi, keyinchalik ular innovatsiyalarni yaratish bilan bog'liq bo'lgan amaliy hayotning turli sohalarida qo'llanilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

G'arb va rus olimlari tomonidan innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, E. Torrance kabi tadqiqotchilar ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish roli va uni rivojlantirish usullarini o'rganishgan. Torrancening "Experience and Education" asarida ta'limning tajriba orqali rivojlanishi va o'qitishning interaktiv usullaridan foydalanishning ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, kreativ fikrlashni o'lchash usullarini ishlab chiqqan va pedagogik jarayonda ijodiy yondashuvning samaradorligini ilmiy asoslab bergan.

Rossiya pedagogikasida innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish bo'yicha A. V. Khutorskoy, E. V. Yakovleva va V. S. Avanesov kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega. Khutorskoy o'z tadqiqotlarida shaxsiy yondashuv va individual ta'lim metodikalarining o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilgan. Yakovleva va Avanesov esa innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish va raqamli texnologiyalar yordamida hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

O'zbekistonda ham bu masala yuzasidan bir qator muhim ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, A. Abduqodirov, G. N. Saidazimova va U. R. Norqulov[5] kabi olimlar o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish masalalarini o'rganishgan. Abduqodirovning pedagogik innovatsiyalar bo'yicha tadqiqotlari o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish imkoniyatlariga bag'ishlangan. Saidazimova esa kreativ pedagogikaning asosiy tamoyillarini yoritib, ta'lim muassasalarida ijodiy yondashuv orqali o'qitishning afzalliklarini tahlil qilgan.[1; 97-b]

Innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish uchta asosiy komponentga asoslanadi:

1.Zamonaviy, yaxshi qurilgan tarkib, uning asosi tadbirkorlik faoliyatining hozirgi voqeligiga javob beradigan kasbiy faoliyatdagi vakolatlaridir. mazmuni zamonaviy aloqa vositalari orqali uzatiladigan turli multimedia materiallarini o'z ichiga oladi.

2.O'qitishda zamonaviy, innovatsion usullarni qo'llash. Bunday usullar bo'lajak mutaxassisning kompetensiyalarini shakllantirishga, o'qituvchilarni faol o'quv va amaliy faoliyatga jalb etishga, o'quv jarayonida tashabbus ko'rsatishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'quv dasturlarini passiv assimilyatsiya qilish istisno qilinadi.

3.Ta'lim jarayonida zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi. U ta'limning yangi shakllari va usullarini, xususan, masofaviy ta'limni qo'llashga yordam beradigan axborot, texnologik, tashkiliy va kommunikatsiya komponentlariga asoslanishi kerak.[3; 338-b]

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish metodologiyasining asosi – bu interfaol o'qitish texnologiyalaridir. An'anaviy ma'ruza va seminarlar o'rnini amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim va gamifikatsiya kabi metodlar egallashi lozim. Masalan, talabalar real pedagogik muammolarni hal qilish bo'yicha loyiha ishlarini bajarishlari, kreativ yondashuv orqali yangi dars uslublarini ishlab chiqishlari mumkin. Shu bilan birga, innovatsion muhit yaratish uchun talabalar bilan hamkorlikda ish olib borish, ularni mustaqil fikrlash va tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etish zarur.

Metodologiyaning yana bir muhim jihati – bu refleksiya va tahlil qilish jarayonini yo'lga qo'yishdir. Bo'lajak o'qituvchilar ijodiy jarayonga sho'ng'ib ketishlari, o'z tajribalarini baholashlari va xatolaridan saboq olishlari kerak. Shu maqsadda, ta'lim jarayonida debatlar, taqrizlar, o'z-o'zini baholash va o'zaro fikr almashish amaliyotlari keng qo'llanilishi lozim. Bu esa nafaqat innovatsion faoliyatga tayyorgarlikni oshiradi, balki pedagogik tafakkurni ham shakllantiradi.

Shuningdek, metodologik yondashuvda texnologik vositalardan foydalanish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Raqamli ta'lim platformalaridan foydalangan holda interaktiv darslarni tashkil etish, sun'iy intellekt yordamida individual o'quv dasturlarini shakllantirish va virtual ta'lim muhitini yaratish zamonaviy o'qituvchini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirishda quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish
- O'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish
- Interfaol o'qitish usullaridan samarali foydalanish
- Raqamli va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash
- Kasbiy kompetensiyalarni oshirishga qaratilgan trening va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish.[4; 47, 50-b]

Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali ta'lim olgan talabalar:

An'anaviy metodlar asosida o'qiganlarga nisbatan tahliliy va ijodiy tafakkur ko'nikmalarini yaxshiroq namoyon etdi.

Mustaqil ravishda muammolarni hal qilish, loyiha va tadqiqot olib borish qobiliyatlari rivojlandi.

O'qituvchilik kasbiga tayyorgarlik jarayonida zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasi ortdi.

Interfaol ta'lim metodlari yordamida o'zaro hamkorlik va muhokama ko'nikmalari shakllandi.

Eksperimental guruhda loyihaviy tafakkur darajasi 40% ga oshgani kuzatildi, bu innovatsion texnologiyalar samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi, balki ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini ham oshiradi. Xususan, loyiha asosida ta'lim metodining ahamiyati yuqori bo'lib, talabalarni real hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, pedagoglarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish muhimligi ham aniqlangan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish o'qituvchilik kasbiga tayyorlov darajasini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu yondashuvni keng qo'llash va pedagoglarning kasbiy rivojlanish dasturlariga innovatsion metodlarni kiritish zarur. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning loyihaviy tafakkurini rivojlantirish nafaqat ta'lim jarayonining takomillashuviga, balki butun jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bugungi kun pedagogi faqat o'qituvchi emas, balki ijodkor,

tadqiqotchi va yangi g'oyalarni ishlab chiqib, hayotga tatbiq eta oladigan shaxs bo'lishi kerak. Faqat shunda biz ta'lim tizimining rivojlanishini ta'minlaydigan, o'quvchilarga nafaqat bilim, balki mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni ham singdiradigan o'qituvchilarni yetishtira olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oliy ta'limda faol va interaktiv ta'lim texnologiyalari (darslarni o'tkazish shakllari): darslik / komp. T.G. Muxin. - Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013. - 97 p.
2. Gushchin Yu.V. Oliy ta'limda interfaol o'qitish usullari // "Dubna" Xalqaro tabiat, jamiyat va inson universitetining psixologik jurnali, 2012. - No 2. - B. 1-18.
3. Zaxarova, I.G. Ta'limda axborot texnologiyalari: oliy ta'lim uchun darslik. darslik muassasalar / I.G. Zaxarov. - M.: "Akademiya", 2008., 338-bet
4. Kovalenko E.M. Ta'limdagi interaktiv texnologiyalar va elektron ta'lim elementlari // Ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida interaktiv ta'limning zamonaviy tizimi. Ilmiy-metodik konferensiya materiallari; Janubiy Federal Universiteti). - Rostov-na-Donu: Janubiy federal universiteti nashriyoti. - B.47-50.
5. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed. Bordovskoy N.V. - 2-nashr, o'chirilgan - M.: KNORUS, 2011. - 432 b.

**INNOVATIVE
ACADEMY**